

Dzehkabtún, Campeche: Chultún 36, Dos Entierros Del Clásico Terminal

Iken Paap

Instituto Ibero-Americano - SPK, Berlín

José Ricardo Ruiz Cazares

Servicio Médico Forense del Estado de Campeche

Iliana Ancona Aragón

FCA-UADY

Marieke Joel

Instituto Ibero-Americano - SPK, Berlín

Resumen:

Durante la excavación de un conjunto habitacional en Dzehkabtún, Mpo. de Hopelchén (Campeche, México) se descubrieron dos individuos enterrados dentro de una cisterna (chultún). Siendo numerosos los entierros reportados dentro de chultunes en la zona petenera de la cultura maya, todavía carecemos de ejemplos bien documentados en la parte central y norte de la península de Yucatán.

Palabras claves:

México prehispánico, Península de Yucatán, excavaciones, Maya, chultún, enterramientos

Introducción

El proyecto arqueológico Dzehkabtún se dedica a investigar los fenómenos socioculturales al final del Clásico maya en el centro de la península de Yucatán. Dzehkabtún se identificó como sitio prometedor en este contexto porque su centro obviamente se remodeló en gran escala en la época post-monumental, clasificada como ‘epi-clásica’ en otros contextos (Prem 2003).

Durante la excavación de un conjunto habitacional en Dzehkabtún, Mpo. de Hopelchén (Campeche, México) se descubrieron dos individuos enterrados dentro de una cisterna (chultún).

El sitio y su investigación

El sitio arqueológico de Dzehkabtún (DZK) se localiza en el Estado de Campeche, México, en la zona de una ex-hacienda ganadera, a unos ocho kilómetros al suroeste del pueblo de Hopelchén (fig.1). Las investigaciones efectuadas desde 2007¹ revelan que Dzehkabtún estuvo habitado por lo menos desde el Preclásico Medio hasta el Clásico Terminal Tardío. Los rasgos arquitectónicos del centro del sitio –antes rico en edificios abovedados, fachadas elaboradas y monumentos esculpidos– combinan elementos de los estilos arquitectónicos Puuc y Chenes del Clásico maya, junto con formas y estructuras con características regionales o en clara referencia a Santa Rosa Xtampak, situado a unos 35 km en dirección noreste. De los resultados de las excavaciones recientes puede inferirse que parte de la población local que ocupó el sitio durante el Clásico fue también responsable de las sustanciales remodelaciones de grandes partes del centro del sitio durante el Clásico Terminal.

La organización espacial del asentamiento está caracterizada por grupos de patio extensamente dispersos alrededor del centro, algunas dominadas por edificios del tipo ‘palacio-pirámide’.

A más tardar en el Clásico Tardío, Dzehkabtún formó parte de las redes de intercambio interregional de materias primas y bienes de lujo, como lo demuestran los hallazgos de gran cantidad de obsidiana y de cerámica foránea.

Durante los siglos XIX y XX el área representativa del centro de Dzehkabtún fue afectado hasta la destrucción por la continua sustracción de sus piedras. Además de materiales para la construcción de casas y de carreteras, es altamente probable que se hayan sustraído también varios monumentos que hoy se hallan en colecciones particulares y museos en todo el mundo (Grube 2009).

Los edificios mejor conservados de Dzehkabtún fueron documentados por primera vez por Teoberto Maler en 1887 (Maler 1902: 228–230, fig. 20–21; 1997: 97–99, Pl. 35–39). Durante el siglo XX, Dzehkabtún fue brevemente visitado por varios arqueólogos mexicanos y extranjeros que publicaron descripciones de las estructuras principales y de los monumentos encontrados (entre otros: Ruz Lhui-

¹ Proyecto Arqueológico Dzehkabtún (www.dzk-online.de), Ibero-Amerikanisches Institut - Stiftung Preußischer Kulturbesitz en colaboración con el Centro INAH Campeche (Antonio Benavides Castillo) y patrocinado por la Fundación Científica Alemana, DFG.

ller 1945: 38–41; Pollock 1970: 40; Andrews 1985: 31–36; Dunning 1987; Michelet, Becuelin 2001: 224).

Fig. 1. Ubicación del sitio de Dzhehkabtún en la península de Yucatán. Mapa: adaptado de Brown y Witschey (2008: Map 7) y Gendrop (1988: 6, Fig. 9)

En 2007 se iniciaron trabajos de levantamiento, excavación y consolidación en el sitio que siguen hasta el presente y que tienen como meta principal el mejor entendimiento de los procesos socioculturales al final del Clásico en la península central de Yucatán (Paap 2016).

Cronología del sitio

Basado en el análisis de los hallazgos cerámicos recuperados en excavaciones estratigráficas se estableció un marco cronológico para Dzehkabtún del Preclásico Medio hasta el Clásico Terminal.

Tabla 1: Horizontes cerámicos empleados en los estudios cerámicos en la región de los Chenes (Ancona Aragón 2017: 5)

Horizonte cerámico	Yaxché	Chunyaxnic	Chunselém	Pich	Habín
Periodo cronológico	Preclásico Medio	Preclásico Tardío	Clásico Temprano	Clásico Tardío	Clásico Terminal
Cronología de Góngora y Jiménez 2009 y Góngora 2010	700-250 a.C.	250 a.C. -250 d.C.	250-600 d.C.	600-800 d.C.	800-950 d.C.
Cronología en Dzehkabtún	700-300 a.C.	300 a.C. -250 d.C.	250-600 d.C.	600-750 d.C.	750-950 d.C.

Debido a la selección de las áreas excavadas según las metas generales del proyecto, la cerámica del Clásico Terminal del horizonte cerámico Habín es la que predomina en la muestra estudiada en Dzehkabtún.

El grupo habitacional 269 a 425

De 2014 a 2017 se excavó gran parte de un conjunto habitacional ubicado a unos 500 m al sureste del centro del sitio (fig.2). Está formado por dos edificios de varios cuartos cada uno, originalmente abovedados (269 y 425), remodelados en una fase tardía con el intento de convertirlos juntos en un pequeño ‘palacio pirámide’, tipo arquitectónico conocido en Santa Rosa Xtampak, entre otros sitios de la zona. Se identificaron ocho edificios de este tipo en Dzehkabtún (muy destruidos). Parte de ellos, incluso el edificio 269/425, da la impresión de nunca haber sido terminados.²

Este edificio central fue rodeado de varias estructuras de muros bajos de desplan-

² Edificios de élite inconclusos presentan uno de los rasgos claves para el entendimiento de los procesos al final del Clásico (Prem 2007), a parte de las estructuras en forma de ‘C’.

te, erigidas por parte con piedras talladas provenientes otras estructuras colapsada o derrumbadas. El caso más obvio es la plataforma del edificio 271 que se erigió con de piedras de moldura –tomando en cuenta que en el derrumbe de los muros colapsados del edificio vecino 269/425 estas piedras especializadas estaban casi completamente ausentes.

Fig. 2. Ubicación del *Chultún* 36 en la zona XIII de Dzhehkabtún. En marrón claro: áreas excavadas (dibujo: Proyecto Arqueológico DZK)

El Chultún 36

Entre los 148 chultunes registrados en los 80 ha del sitio maya Dzhehkabtún mapeados hasta el año pasado, solo 32 se encontraron intactos y accesibles. 53 están destruidos (colapsados) y 62 fueron tapados (supuestamente durante el uso del terreno como potrero de la Hacienda Holcatzín, hasta los años 80 del siglo XX) y solo quedaron detectables por depresiones visibles en la superficie actual – con un número desconocido (pero supuestamente alto) de cisternas que no se podían identificar en el curso del levantamiento.

Durante la excavación del grupo habitacional 260-425 en la zona XIII del sitio (temporadas 2017 y 2018 del Proyecto Arqueológico Dzhehkabtún) se investigó un chultún que quedó sellado por la construcción posterior de una plataforma durante el Clásico Terminal.³ En su interior pudimos documentar dos conjuntos de restos humanos, los cuales fueron estudiados a partir de un análisis osteológico.

³ Para un resumen breve sobre formas, distribución y funcionalidad de *chultunes* en el área maya véase Aylesworth (1992) y McAnany (1990). Para una clasificación de los chultunes de las regiones de Chichén Itzá y del Puuc véase también Zapata Peraza (1989).

Entierros en chultunes en el área maya

En la arqueología maya hay varios ejemplos del uso secundario de chultunes como lugares para el enterramiento, aunque se desconocen hasta la actualidad los factores causales para ejercer esta forma de entierro.

Ruz Lhuillier (1989: 351) presenta una lista con respectivos entierros en los sitios de Uaxactún, Platón, Tzimin Kax, Labná, Xul y Mayapán. Del Petén conocemos varios ejemplos, el más extenso probablemente viene de Topoxté (Calderón Santizo 2011) donde se documentaron 44 entierros en chultunes (Wurster 2000: 66). Otros ejemplos se excavaron de Nakum (Hermes *et al.* 2005), Uaxactún (Pinto y Acevedo 1992) y Cahal Pech (Aylesworth 1992). Márquez Morfín y Schmidt (1984) reportan un ejemplo de Chichén Itzá. En el Puuc hay ejemplos de Oxkintok (Hurtado Cen 2004: 371–372) o de Labná (Thompson 1897: 16). De la zona chenera no contamos con hallazgos de entierros dentro de chultunes científicamente documentados. De la Ciudad de San Francisco de Campeche se reportó un entierro secundario dentro de un chultún (Suárez Aguilar, Ojeda Mas 1996: 191–196).⁴

Descripción

El Chultún 36 de Dzhekbabtún se ubicó por debajo de una plataforma construida al sur del Edificio 271 (fig. 3).

El interior del cuello forjado mide 35 cm en diámetro y tiene una altura de 61 cm. De erigió encima del cuello perforado en la roca caliza, de aprox. 83 cm de alto y 42 cm de ancho. La cámara mide 1.8 m de altura, con un máximo de 3.1 m en dirección este-oeste y 2.9 m en dirección norte-sur. El repello original de estuco y parte de la pared se habían caído después de la introducción de los dos individuos enterrados en el chultún, dejando derrumbe de material calizo encima de las sepulturas y cubriendo las capas de tierra acumulada antes del sellado de la cámara (fig. 4 y 5).

Estratigrafía y cronología

Dataciones de 14C quedan pendientes hasta la fecha, de manera que la cronología del Chultún 36 se establece por medio de la estratigrafía constructiva y del análisis de la cerámica (Ancona Aragón 2018).

⁴ Un entierro múltiple registrado en lo que tal vez originalmente representó un chultún en Uxul, Petén campechano, representa un caso extraordinario (Seefeld 2013). El tema merece un tratado sistemático que iría mucho más allá del texto aquí presentado

Todo de material cerámico encontrado dentro del chultún consistió en fragmentos descontextualizados del Clásico Tardío y del Clásico Terminal –siempre mezclados– en diferentes proporciones.

Fig. 3. Izquierda: El cuello del *chultún* antes de la construcción de la plataforma que le cubrió (Capa 9). Derecha: la plataforma encima del *Chultún* 36 al sur del Edificio 271 (Capa 4) (foto: Proyecto Arqueológico DZK, 2017)

Fase de construcción:

Las capas constructivas alrededor del cuello del chultún (fig. 4A, B) contuvieron poca cerámica, mezclada (53.3 % [8] del Clásico Tardío y 46.7 [7] % del Clásico Terminal),⁵ lo que nos indica que su construcción no podía haber sucedido antes del Clásico Terminal, y también que su ciclo entero de construcción, uso primario, uso secundario y sellado obviamente también estuvo limitado al Clásico Terminal.

⁵ En „[...]“ damos las cantidades absolutas de los respectivos fragmentos cerámicos registrados por capa.

Fase de depósito:

Los dos individuos (fig. 4D) parecen haber sido depositados dentro de una capa de tierra acumulada (fig. 4E) que contuvo 63.7 % [253] de cerámica del Clásico Tardío y 36.3 % [144] del Clásico Terminal.

El derrumbe del repello y de la pared, mezclado con material suelto contuvo poco material antropógeno – como era de esperar: 6 fragmentos del Clásico Tardío y 5 del Clásico Terminal. Se había acumulado a lo largo del tiempo después del depósito de los individuos.

Fig. 4. *Chultún* 36, perfil este-oeste: A. Cuello, B. Capa formada en el contexto de la construcción del *chultún*, C. Área de captación, D. Entierro (cráneo del Individuo 2), E. Capas de tierra acumulada, F. Derrumbe de la pared de la cámara, G. Plataforma, H. Capas de superficie (dibujo: M. Joel, I. Paap)

Fig. 5. *Chultún* 36, fondo con los Individuos 1 y 2 (dibujo: M. Joel, I. Paap)

Fase de sellado:

El chultún se selló por la construcción de una plataforma baja al sur del Edificio 271, después de la introducción de los dos individuos.

Para obtener una base plana para la construcción posterior al lado sur del Edificio 271, se derrumbó la boca del chultún, dejando el área de captación (fig. 4C) como nivel de cimiento para la nueva construcción. El cuello del chultún se cerró con una piedra burda y alrededor se amontonó el material que formó la plataforma empedrada. Este material contuvo un 22.5 % [11] de cerámica del Clásico Tardío y un 77.5 % [38] del Clásico Terminal, así constituyendo el límite temporal para la clausura del chultún. Sin embargo, hay indicios de que hubo etapas en las cuales siguió acumulándose agua dentro de la cisterna,⁶ posiblemente por filtración.

⁶ Véase abajo. Se notaron huellas oscuras del nivel del agua en las paredes dañadas – es decir formadas después de la acumulación del derrumbe encima de las sepulturas.

El Individuo 1

Este individuo se localizó de forma parcial debajo de la entrada del chultún. A primera vista se notaba que había sido cubierto con una capa de tierra, cal y piedra caliza que mantenía una medida que ocupaba entre 40 y 50 centímetros, así también se observó que estaba rodeado con una capa de tierra lodosa.

Las estructuras óseas se encontraban en buen estado de conservación y prácticamente articulado. Por lo tanto, el cuerpo mantenía una posición anatómica en decúbito ventral con dirección este-oeste con la porción craneofacial hacia abajo y la extremidad superior derecha se encontraba extendida y cercana al tronco del cuerpo. La extremidad superior izquierda estaba colocada por debajo del cuerpo sobre la región pectoral. El brazo derecho estaba completamente extendido y las extremidades inferiores se encontraban ligeramente flexionadas con la cara anterior dirigida hacia abajo, con ausencia de los huesos de ambos pies. Asociado a este individuo, se localizó un hueso de animal que morfológicamente corresponde a un fémur derecho de venado (*odocoleicus virginianus*) adulto.

Fig. 6. *Chultún* 36, Individuo 1: sección vertical del cráneo (foto y dibujo: P. S. Jansen)

Logramos observar que el cráneo se encontraba muy sensible a daños post mortem; por lo tanto, se tomó la decisión de llevar a cabo una técnica de registro no intrusivo por medio de la digitalización de imágenes a través de la fotogrametría.

El análisis osteológico nos indica que estos restos humanos pertenecen a un individuo en edad infantil, dentro de un rango de 7 a 12 años, de sexo femenino (fig. 6).

En cuanto a las modificaciones de tipo cultural presentaba una modificación intencional de la cabeza que de acuerdo con Tiesler (2012: 78) podemos inferir que se trata de una modificación intencional de la cabeza de tipo tabular oblicua con la posibilidad de ser mimética que mantiene clara expresión del surco poscoronario (fig. 7).

Fig. 7. *Chultún* 36, Individuo 1: (foto: J. R. Ruiz Cazares)

Por otra parte, sobre el hueso parietal del lado izquierdo, se observó una zona de 3 por 3 cm, que con base en Berryman y Symes (1998) y Wedel y Galloway (1999) nos indica que esta alteración es compatible con una alteración de tipo traumática que mantenía una ligera depresión y fractura de tipo estrellada con trazos y solución de continuidad hacia el hueso occipital que incluso provocó la pérdida de la porción superior de dicho hueso. Entre las características dentales se observó la presencia de caries localizada sobre la superficie oclusal a nivel de la cúspide mesio lingual en el primer molar inferior derecho y sobre la cara vestibular del segundo molar inferior derecho y el segundo molar inferior izquierdo.

El Individuo 2

Este conjunto de estructuras óseas se encontraba prácticamente completo, en un estado de conservación que puede considerarse como regular a bueno (fig. 8).

Pertenece a un individuo que se encontró en posición decúbito dorsal y en dirección este-oeste con la cabeza en dirección al este, además se observó que la extremidad superior derecha se encontraba completamente extendida y apoyada sobre el sedimento, la extremidad superior izquierda a nivel del húmero se encontraba fuera de su posición anatómica y se mantenía colocada a la altura de la cadera, esta circunstancia nos llamó la atención ya que en un principio consideramos la opción de una acción intencional con el propósito de llevar a cabo una desarticulación; por otra parte, las extremidades inferiores a la altura de los fémures se encontraban anatómicamente bien articuladas pero las tibias estaban separadas de la región articular. El análisis osteológico nos indicó que estos restos pertenecen a un individuo de sexo masculino dentro de un rango de edad de 25 a 35 años al momento de la muerte y una estatura de 160 a 165 centímetros. Presentaba rasgos dentales de tipo diente de pala en los dientes centrales de la arcada superior, así como una cúspide paramolar sobre la superficie lingual en el tercer molar superior. El cráneo se aprecia con signos de deformación intencional, aunque por el grado de deterioro postmortem no fue posible realizar una aproximación al tipo de deformación intencional (fig. 9).

Se identificó una zona de fractura antemortem, localizada en un fragmento del tercio proximal y distal de la tibia del lado izquierdo. Esta fractura por las características que se observan nos habla de que muy probablemente fue provocada por un mecanismo de torsión que tuvo la oportunidad de someterse a un proceso natural de remodelación carente de reacción y alineación. Esto provocó afectaciones que indican que esta lesión fue sometida a un proceso inflamatorio que repercutió de forma

indirecta en la línea intertrocanterica, ya que la inserción del ligamento iliofemoral en ambos lados se observaba muy marcada.

No logramos visualizar evidencias directas con algún tipo de situación ritual o sacrificio; en este caso, el desplazamiento de la extremidad superior al no contener datos de violencia o desarticulación intencional consideramos que muy probablemente fue a causa de la posición anatómica de la extremidad que a consecuencia de factores extrínsecos como la acción del agua que pudo ser contenida en ese espacio fue desplazada con el paso del tiempo.

Fig. 8. *Chultún* 36, Individuo 2 (foto: J. R. Ruiz Cazares)

Fig. 9. Chultún 36, cráneo del Individuo 2 (foto: Proyecto Arqueológico DZK)

Bibliografía

ANCONA ARAGÓN I.

2017 *Informe del análisis cerámico, Dzehkabtún (Campeche), temporada 2016. Informe entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), diciembre 2017.* Manuscrito inédito.

2018 *Informe: Del análisis cerámico, Dzehkabtún (Campeche). Temporadas 2017 y 2018.* Manuscrito inédito.

ANDREWS G. F.

1985 *Chenes-Puuc architecture: Chronology and cultural interaction.* In: *Arquitectura y arqueología: metodologías en la cronología de Yucatán = Architecture and archaeology: Methodological approaches in Yucatan chronology. Simposio organizado por George F. Andrews y Paul Gendrop, bajo el patrocinio de CEMCA y de la Federación de Alianzas FrancoMexicanas en la ciudad de México, del 28 al 29 de junio de 1984,* edited by G. F. Andrews, P. Gendrop, pp. 10–39, Centre d'Études Mexicaines et Centraméricaines, México.

AYLESWORTH G. R.

1992 *Chultuns: Burials, refuse, sour wine, and rotted food*. In: *Belize Archaeological Reconnaissance Project, Progress Report of the 1992 Field Season*, edited by J. Awe, pp. 78–96, Trent University, Peterborough.

BERRYMAN H. E., SYMES S. A.

1998 *Recognizing gunshot and blunt cranial trauma through fracture interpretation*. In: *Forensic osteology: Advances in the identification of human remains*, edited by K.J. Reichs, pp. 333–352, Charles C. Thomas, Springfield.

BROWN C. T., WITSCHHEY W. R. T.

2008 *The electronic atlas of ancient Maya sites*. Documento electrónico, <<http://mayagis.smv.org>> (28.08.2014).

CALDERÓN SANTIZO Z. Y.

2011 *Chultunes en la Cuenca de la Laguna Yaxhá, Petén*. Tesis de licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala.

DUNNING N.

1987 *Monuments in Yucatan and Campeche*. "Mexicon" 9: 99.

GENDROP P.

1988 *Rio Bec, Chenes, and Puuc styles in Maya architecture*. Labyrinthos, Lancaster.

GRUBE N.

2009 *Los monumentos esculpidos de Dzehkabtun, Campeche: epigrafía e iconografía*. "Los Investigadores de la Cultura Maya" 18 (2): 27–39.

HERMES B., ZRALKA J., CALDERÓN Z.

2005 *La periferia de Nakúm, Petén. Datos recientes sobre la complejidad urbana de un asentamiento*. In: *XIX simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala*, edited by J. P. Laporte, B. Arroyo, H. E. Mejía, pp. 990–1009, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

HURTADO CEN A.

2004 *El papel de los chultunes en la vida cotidiana de Oxkintok: una mirada biocultural*. "Los Investigadores de la Cultura Maya" 12 (2): 368–375.

MALER T.

1902 *Yukatekische Forschungen*. "Globus. Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde" 82 (13–14): 197–230.

1997 *Península Yucatán*. Aus dem Nachlass hrsg. von Hanns J. Prem. Mit Beitr. von Ian Graham, Monumenta Americana 5, Gebr. Mann, Berlin.

MCANANY P.A.

1990 *Water storage in the Puuc region of the northern Maya lowlands: A key to population estimates and architectural variability*. In: *Precolumbian Population History in the Maya*

Lowlands, edited by P. T. Culbert, D. S. Rice, pp. 263–284, University of New Mexico Press, Albuquerque.

MICHELET D., BECQUELIN P.

2001 *De Río Bec a Dzibilchaltún. Interrogaciones acerca de la ciudad maya clásica desde la perspectiva del Yucatán central y septentrional*. In: *Reconstruyendo la ciudad maya. El urbanismo en las sociedades antiguas*, edited by A. Ciudad Ruiz, M. J. Iglesias Ponce de León, M. Martínez, pp. 211–251, Publicaciones de la S.E.E.M 6, Sociedad Española de Estudios Mayas, Madrid.

PAAP I.

2016 *Arquitectura post-monumental y la zona transitoria Puuc-Chenes*. In: *Most recent results of American studies - Avances recientes en la americanística mundial*, edited by J. Szykulski, E. Bautista Quijano, K. Krajewska, Ł. Mikocik, pp. 145–172, Tambo: Boletín de Arqueología 3., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii/Universidad Católica de Santa María, Wrocław/Arequipa.

PINTO A. E., ACEVEDO R.

1992 *Chultunes en Uaxactun: Forma y uso*. In: *VI Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala*, edited by J. P. Laporte, H. L. Escobedo, S. Villagrán de Brady, pp. 202–230, Ministerio de Cultura y Deportes, Guatemala.

POLLOCK H. E. D.

1970 *Architectural notes on some Chenes ruins*. "Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology" 61: 3–87.

PREM H. J.

2003 *Xkipche: una ciudad Maya clásica en el corazón del Puuc. 1. El asentamiento*. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)/Universität Bonn, Mexico/Bonn.

2007 *Un escenario del Clásico Terminal en Yucatán*. In: *Culturas en movimiento: contribuciones a la transformación de identidades étnicas y culturas en América*, edited by W. Dresler, B. Fähhel, K. Noack, pp. 131–161, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)/Ibero-Amerikanisches Institut (IAI), México/Berlin.

RUZ LHUILLIER

1945 *Campeche en la arqueología maya*. "Acta Antropológica" 1, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México, D. F.

1989 *Costumbres funerarias de los antiguos mayas*. Fondo de Cultura Económica, México, D.F.

SEEFELD N.

2013 *A mass grave within an artificial cave in Uxul*. "Mexicon" 35: 136–139.

SUÁREZ AGUILAR V., OJEDA MAS H.

1996 *Arqueología histórica en la Ciudad de Campeche*. Universidad Autónoma de Campeche (UAC), Campeche.

TIESLER V.

2012 *Transformarse en maya. El modelado cefálico entre los mayas prehispánicos y coloniales*.
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones
Antropológicas/Universidad Autónoma de Mérida (UADY), Mérida/México, D.F.

THOMPSON E. H.

1897 *The Chultunes of Labná, Yucatan: Report of Explorations by the Museum, 1888–89 and
1890–91*. “Memoirs of the Peabody Museum” 1 (3), Harvard University, Cambridge.

WEDEL V. L., GALLOWAY A. (EDS.)

1999 *Broken bones: Anthropological analysis of blunt force trauma*. Charles C. Thomas,
Springfield.

WURSTER W. W. (ED.)

2000 *El sitio maya de Topoxté. Investigaciones en una isla del lago Yaxhá*. Petén, Guatemala,
Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie 57, Mainz.

ZAPATA PERAZA R. L.

1989 *Los chultunes: sistemas de captación y almacenamiento de agua pluvial*. Colección
Científica, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México, D.F.

Iken Paap

aap@iai.spk-berlin.de

Instituto Ibero-Americano - SPK, Berlín

José Ricardo Ruiz Cazares

aff.ricardo.01@gmail.com

Servicio Médico Forense del Estado de Campeche

Iliana Ancona Aragón

iliana282@hotmail.com

FCA-UADY

Marieke Joel

mariekejoel@gmail.com

Instituto Ibero-Americano - SPK, Berlín